

ТОРГОВАЯ ВОЙНА США И КИТАЯ: ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

THE US-CHINA TRADE WAR: IMPLICATIONS FOR THE GLOBAL ECONOMY

AQSH VA XITOIY O'RTASIDAGI SAVDO URUSHI: GLOBAL IQTISODIYOTGA TA'SIRI

Leylo Allayorova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti

l.allayorova@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3541-9671>

Tel: +998 97 462-01-01

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15379665>

Аннотация

В статье рассматриваются причины и последствия торговой войны между США и Китаем для мировой экономики. Особое внимание уделяется влиянию на глобальные цепочки поставок, инвестиционные потоки и экономический рост развивающихся стран. Анализируются ключевые показатели мировой торговли и предлагаются прогнозы дальнейшего развития ситуации.

Ключевые слова: торговая война, глобальная экономика, инвестиции, цепочки поставок, экономический рост.

Abstract

This article examines the causes and consequences of the trade war between the United States and China for the global economy. Special emphasis is placed on the impact on global supply chains, investment flows, and the economic growth of developing countries. Key indicators of global trade are analyzed, and forecasts for future developments are proposed.

Keywords: trade war, global economy, investments, supply chains, economic growth.

Annotaciya

Mazkur maqolada AQSh va Xitoy o'rtasidagi savdo urushining global iqtisodiyotga ta'siri va uning oqibatlarini ko'rib chiqiladi. Xususan, global ta'minot zanjirlari, investitsiyalar oqimi va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiy o'sishi yuzasidan tahlil o'tkaziladi. Jahon savdosi asosiy ko'rsatkichlari tahlil qilinib, kelajakdagi rivojlanish prognozlarini taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: savdo urushi, global iqtisodiyot, investitsiyalar, ta'minot zanjirlari, iqtisodiy o'sish.

Введение

Торговая война между США и Китаем, начавшаяся в 2018 году, стала крупнейшим экономическим конфликтом XXI века. Инициированные США тарифные меры в отношении китайских товаров и ответные действия Китая вызвали глобальные потрясения. Поскольку США и КНР являются крупнейшими экономиками мира, их конфронтация отразилась на глобальной торговле, инвестициях и финансовых рынках [1].

Цель данной статьи — проанализировать последствия торговой войны для мировой экономики и выявить ключевые тренды, возникшие в результате этого конфликта.

Одной из особенностей торговой войны между США и Китаем стало её быстрое распространение за пределы двусторонних отношений, влияя на трёхсторонние и многосторонние торгово-экономические соглашения. В условиях растущей взаимозависимости мировых экономик даже локальные изменения тарифных режимов оказывали мультипликативный эффект на мировые товарные потоки, приводя к искажению спроса, перенаправлению инвестиций и изменению структуры производственных цепочек.

Противостояние двух крупнейших экономик имело не только экономические, но и политико-стратегические аспекты. США стремились не только сократить торговый дефицит, но и ограничить экспансию Китая в высокотехнологичных отраслях, таких как искусственный интеллект, телекоммуникации и биотехнологии. Программа "Made in China 2025", запущенная Пекином, вызвала серьёзную обеспокоенность в Вашингтоне из-за её амбиций создать лидирующие позиции Китая в передовых секторах мировой экономики [2].

Наращение напряжённости сопровождалось введением многочисленных раундов тарифных мер, охватывающих сотни миллиардов долларов в двусторонней торговле. США повысили тарифы на китайские товары на сумму свыше 250 млрд долларов, а Китай ввёл ответные меры на американский экспорт объёмом более 110 млрд долларов. Эти действия существенно нарушили глобальные цепочки добавленной стоимости и усилили макроэкономическую нестабильность.

Параллельно с тарифной войной происходила эскалация в нематериальных сферах: обострились споры о защите интеллектуальной собственности, кибербезопасности, регулировании транснациональных компаний и инвестиционной политике [3]. Всё это свидетельствовало о комплексной природе конфликта, выходящего за рамки традиционных торговых споров и затрагивающего основы глобального экономического порядка.

На фоне усугубления конфликта мировые финансовые рынки продемонстрировали повышенную волатильность, а индекс глобальной бизнес-уверенности в ряде регионов снизился до уровней, наблюдавшихся во время мирового финансового кризиса 2008–2009 годов.

Таким образом, торговая война между США и Китаем представляет собой не только экономическую проблему, но и стратегический вызов для всей архитектуры глобальной торговли и инвестиций. В свете вышеизложенного необходимо системно изучить масштабы и направления влияния торгового конфликта на ключевые параметры мировой экономики.

Методология

В рамках исследования последствий торговой войны между США и Китаем для мировой экономики использован комплексный междисциплинарный подход, сочетающий методы количественного и качественного анализа.

Прежде всего, применён **макроэкономический анализ**, основанный на данных Всемирного банка, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирной торговой

организации (ВТО) и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) [10]. Статистические данные охватывают период с 2017 по 2023 годы, что позволяет проследить как краткосрочные, так и долгосрочные тенденции.

Для оценки влияния на глобальные цепочки поставок и инвестиционные потоки использована **модель GTAP (Global Trade Analysis Project)** — одна из наиболее признанных моделей многосекторального анализа международной торговли [4]. Модель позволяет проводить количественную оценку шоков, вызванных изменением тарифных ставок и торговых барьеров, и их последствий для различных стран и отраслей.

В дополнение к количественным методам применены **качественные методы анализа**, в частности:

- Контент-анализ докладов международных организаций (МВФ, ВТО, UNCTAD Reports).
- Сравнительный анализ политико-экономических заявлений и программ США ("America First") и Китая ("Made in China 2025") [5].
- Изучение кейс-стади конкретных отраслей (электроника, сельское хозяйство, автомобилестроение) для выявления отраслевых особенностей влияния.

Особое внимание уделено **факторному анализу**, позволившему выделить ключевые драйверы изменений в мировой экономике, обусловленные торговым конфликтом: тарифное давление, диверсификация цепочек поставок, усиление протекционистских тенденций.

Исследование проведено с учетом гипотезы о высокой степени взаимозависимости экономик США и Китая и о том, что шоки в их торговых отношениях оказывают нелинейное воздействие на другие страны, в первую очередь — на развивающиеся рынки и страны с высокой долей участия в глобальных цепочках поставок.

Таким образом, совмещение количественных и качественных методов обеспечивает высокую надёжность и комплексность полученных результатов.

Основная часть: Результаты исследования

1. 1. Причины торговой войны

Анализ показывает, что торговая война между США и Китаем была вызвана несколькими ключевыми факторами. Во-первых, значительный дефицит торгового баланса США с Китаем, превышающий 375 миллиардов долларов в 2017 году, стал одной из главных причин напряжённости [6]. Во-вторых, американская сторона обвиняла Китай в систематическом нарушении прав интеллектуальной собственности, что, по мнению США, подрывало принципы честной конкуренции на глобальном рынке. В-третьих, стремление Соединённых Штатов сохранить технологическое превосходство и предотвратить доминирование Китая в высокотехнологичных отраслях способствовало обострению противостояния.

2. Основные последствия для мировой экономики

2.1. Влияние торговой войны на темпы глобального экономического роста

Торговая война привела к значительному замедлению роста мировой экономики. Согласно данным Международного валютного фонда, мировой ВВП в 2019 году увеличился лишь на 2,8%, что является самым низким показателем с момента глобального финансового кризиса 2008–2009 годов [7]. Темпы роста мировой торговли

также сократились: в 2019 году они составили лишь 1%, что значительно ниже среднегодового уровня предыдущего десятилетия в 3–4% [8]. Наибольшее негативное влияние испытали экспортно-ориентированные экономики, такие как Германия, Япония, Южная Корея и страны Юго-Восточной Азии, производственные цепочки которых тесно связаны с китайским рынком.

2.2. Нарушение глобальных цепочек поставок

Одним из наиболее ощутимых последствий торговой войны стала фрагментация глобальных цепочек создания добавленной стоимости. Американские компании начали активно перемещать производственные мощности из Китая в такие страны, как Вьетнам, Индонезия, Индия и Мексика. По данным доклада ЮНКТАД, около 41% опрошенных транснациональных корпораций в 2020 году заявили о планах перераспределить свои цепочки поставок в целях минимизации тарифных издержек и повышения устойчивости к геополитическим рискам [9]. Этот процесс получил название **"China Plus One Strategy"** и предполагает сохранение части производства в Китае с параллельной диверсификацией производственных мощностей в другие страны, чтобы снизить зависимость от одной юрисдикции.

2.3. Перераспределение инвестиционных потоков

Обострение торгового конфликта вызвало изменение глобальной структуры прямых иностранных инвестиций. Потоки ПИИ в Китай в 2019 году сократились на 8% по сравнению с 2018 годом [10]. В то же время, Вьетнам зафиксировал рекордный приток инвестиций, увеличив их объём более чем на 15% [20]. Американские и японские корпорации начали активно рассматривать альтернативные площадки для размещения производств, стремясь снизить риски, связанные с нестабильностью американо-китайских торговых отношений.

2.4. Рост протекционистских тенденций

Эскалация торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира инициировала волну протекционистских мер на глобальном уровне. По данным проекта Global Trade Alert, в 2018–2020 годах количество введённых торговых ограничений во всём мире увеличилось на 29% по сравнению с предыдущим трёхлетним периодом [11]. Реакцией стран Азии на обострение глобальной торговой напряжённости стало создание новых интеграционных платформ, в частности, подписание Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства (RCEP) в 2020 году, которое укрепило внутриазиатские торгово-экономические связи.

2.5. Стратегические последствия: формирование новой глобальной торговой архитектуры

Торговая война между США и Китаем стала катализатором пересмотра парадигмы глобализации. Всё больше стран начали уделять внимание концепции "экономической безопасности", активизируя контроль над стратегическими секторами, такими как технологии, телекоммуникации и фармацевтика [12]. Концепция **"декуплинга"** — постепенного разъединения экономик США и Китая — перешла от теоретических обсуждений к практическому воплощению. Это выразилось в новых законодательных инициативах, введении ограничений на экспорт технологий и пересмотре соглашений о защите инвестиций, что знаменует начало формирования новой архитектуры глобальной торговли.

Заклучение

Проведённый анализ подтверждает, что торговая война между США и Китаем оказала комплексное и многоуровневое влияние на мировую экономику. Воздействие конфликта проявилось не только в снижении темпов глобального экономического роста и замедлении мировой торговли, но и в существенном изменении структуры глобальных производственных и инвестиционных потоков.

Основные выводы исследования заключаются в следующем:

Во-первых, введение тарифных барьеров и ответных мер значительно усилило неопределённость на мировых рынках, что привело к снижению уровня потребительского спроса и бизнес-инвестиций, особенно в промышленно развитых и развивающихся странах.

Во-вторых, торговая война способствовала ускорению процессов регионализации мировой экономики: многие страны активизировали создание и развитие региональных экономических союзов, таких как Всеобъемлющее региональное экономическое партнёрство (RCEP) и новое Североамериканское соглашение о свободной торговле (USMCA), стремясь минимизировать зависимость от нестабильной глобальной системы.

В-третьих, произошли изменения в глобальных потоках прямых иностранных инвестиций: наблюдается переориентация капиталовложений из Китая в другие азиатские экономики и страны Латинской Америки, что создаёт условия для формирования новых производственных и логистических центров.

В-четвёртых, концепция "экономической безопасности" приобрела особую значимость: государства начали активную политику защиты стратегически важных отраслей своих экономик через введение новых регулирующих механизмов, ужесточение контроля за транснациональными сделками и развитие собственных технологических возможностей.

Таким образом, торговая война между США и Китаем стала не просто двусторонним конфликтом, а важнейшим катализатором структурных изменений в мировой экономике. Она выявила высокую степень уязвимости существующей модели глобализации и показала необходимость пересмотра принципов международного экономического сотрудничества.

В долгосрочной перспективе для минимизации подобных рисков потребуются проведение реформ в институтах глобального управления торговлей, укрепление механизмов разрешения споров и формирование более устойчивых, диверсифицированных и справедливых глобальных производственно-сбытовых цепочек.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Office of the United States Trade Representative. *Economic Impact of the Trade War*. — Washington, 2020.
2. World Bank. *Global Economic Prospects*. — Washington: World Bank Group, 2019.

3. International Monetary Fund (IMF). *World Economic Outlook Update*. — July 2019.
4. Hertel T. Global Trade Analysis Project (GTAP): Data, Models, and Applications. — Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
5. U.S. Census Bureau. *Trade in Goods with China (2017 Data)*. — Washington, 2018.
6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). *World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic*. — Geneva: United Nations, 2020.
7. Global Trade Alert. *The 2020 Global Trade Policy Outlook*. — Centre for Economic Policy Research, London, 2020.
8. ASEAN Secretariat. *Investment Trends in Southeast Asia 2020*. — Jakarta: ASEAN Secretariat, 2020.
9. World Trade Organization (WTO). *Annual Report 2020*. — Geneva: World Trade Organization, 2020.
10. UNCTAD. *Global Investment Trends Monitor*. — Special Issue, January 2021.
11. International Monetary Fund. *Global Financial Stability Report*. — October 2019.
12. White House. *National Security Strategy of the United States of America*. — December 2017.